

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Municipio El Roble (Acceso)

Destinador No se detectaron destinadores.	Destinatario Preferencias audiovisuales 10,6% (Neutral)
Oponente Falta de calidad en el servicio 12,8% (Negativo) Falta de acceso a un buen servicio de internet 14,9 (Negativo) Beneficios del Internet 17% (Negativo) televisión soñada 14,9% (Negativo) Limitantes de Acceso 17% (Negativo)	Ayudante Uso de redes sociales 12,8 (Positivo)